

RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO DELTOÍDEO E ESTABILIZAÇÃO TIBIOFIBULAR COMO TRATAMENTO PARA FRATURA DE MAISONNEUVE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 06/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10076955

Matheus Santana Schwaab

Introdução

A fratura de Maisonneuve foi descrita pela primeira vez por um cirurgião francês chamado Jacques Gilles Maisonneuve, e consiste em fratura proximal de fíbula associada com algum comprometimento de membrana interóssea e de estruturas mediais do tornozelo. Esse tipo de injúria é pouco comum e uma das mais instáveis lesões de tornozelo. As prováveis causas são os mecanismos de supinação ou pronação-rotação externa plantar.

O tratamento para esse tipo de fratura objetiva a restauração anatômica da articulação talocrural com renovação precisa do comprimento fibular. O procedimento indicado será cirúrgico ou não, dependendo do grau de comprometimento das estruturas.

Relato do Caso

Paciente F. F. T., 17 anos, masculino, admitido em pronto-socorro, vítima de fratura rotacional de tornozelo, com queixa de dor intensa na região da articulação talocrural, com edema e eritema local. Radiografado, sendo então diagnosticada fratura de maléolo medial e um espaço de 5mm entre o mesmo maléolo e o tálus, indicando possível lesão de ligamento deltoideo, pois a distância máxima que indica a preservação do ligamento é de 3mm. Ao ser fixado uma tala no tornozelo, para estabilização da região, paciente relatou forte dor na região proximal da perna e estalos, sendo assim solicitado nova radiografia. Essa, por sua vez, demonstrou fratura de terço proximal da fíbula, fechando diagnóstico de fratura de Maisonneuve.

Uma ressonância magnética foi realizada para melhor avaliação das estruturas. Dessa forma, o tratamento indicado foi cirurgia para inserção de parafusos entre fíbula e tíbia, para estabilização regional, pois o ligamento tibiofibular anterior e a membrana interóssea haviam sido rompidos. Além disso, fez-se avaliação da integridade do ligamento deltoide, sendo então necessário outra intervenção, desta vez medial, para reconstrução deste ligamento, pois estava totalmente rompido. O paciente necessitou usar gesso por seis semanas e precisou de acompanhamento com fisioterapeuta, após retirada do mesmo.

Conclusão

Esse relato reitera a necessidade de mais investigação médica para identificação dos diferentes tipos de fraturas quando o trauma envolve a região do tornozelo. Uma vez que, esse tipo de lesão não é comumente diagnosticada pela falta de queixa de dor na parte proximal da fíbula, pelo paciente, sendo então necessário um exame físico mais completo, para uma recuperação mais satisfatória.

REFERÊNCIAS:

1. Ibrahim T, Beiri A, Azzabi M, Best AJ, Taylor GJ, Menon DK. Reliability and validity of the subjective component of the American

Orthopaedic Foot and Ankle Society clinical rating scales. J Foot Ankle Surg 2007;46(02):65–74 [doi>](#)

2. Corrigan C, Asbury B, Alvarez RG, Nowotarski P. Dislocation of the proximal and distal tibiofibular syndesmotic complex without associated fracture: case report. Foot Ankle Int 2011;32(10): 1009–1011 [doi>](#)
 3. Hinds RM, Tran WH, Lorich DG. Maisonneuve-hyperplantarflexion variant ankle fracture. Orthopedics 2014;37(11):e1040–e1044 [doi>](#)
 4. Bissuel T, Gaillard F, Dagneaux L, Canovas F. Maisonneuve equivalent injury with proximal tibiofibular joint dislocation: case report and literature review. J Foot Ankle Surg 2017;56(02):404–407 [doi>](#)
 5. Sreesobh KV, Cherian J. Traumatic dislocations of the proximal tibiofibular joint: a report of two cases. J Orthop Surg (Hong Kong) 2009;17(01):109–111 [doi>](#)
 6. Kumar G, Sankar B, Anand S, Murali SR. Superior tibiofibular joint disruption – As a variant of Maisonneuve injury. Foot Ankle Surg 2004;10(01):41–43 [doi>](#)
 7. Levy BA, Vogt KJ, Herrera DA, Cole PA. Maisonneuve fracture equivalent with proximal tibiofibular dislocation. A case report and literature review. J Bone Joint SurgAm2006;88(05):1111–1116 [doi>](#)
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil